

LGPD-Check

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ***

Prezado(a) Participante,

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Federal do Maranhão ocasionalmente realiza estudos experimentais com o objetivo de caracterizar e avaliar diferentes tecnologias de software. Você foi selecionado previamente com base no seu perfil, conhecimento e experiência, e agora estamos convidando você a participar desta pesquisa. A coleta de dados para este estudo será realizada a partir de um trabalho prático. É importante ressaltar que, mesmo que o trabalho prático seja parte da pesquisa, você tem o direito de recusar a utilização dos dados do seu trabalho para fins de pesquisa.

1) Procedimentos

O estudo será conduzido de forma individual, seguindo o planejamento estabelecido pelo pesquisador responsável. Ao término do estudo, solicitaremos a sua participação em uma entrevista em grupo focal a ser realizada no dia 25 de junho de 2024, às 10h00 (GMT-3).

2) Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão adotadas todas as medidas necessárias durante a coleta de dados para garantir a privacidade e o anonimato do participante.

3) Benefícios e Custos

Espera-se que este estudo possibilite o aumento dos seus conhecimentos, contribuindo para aprimorar a qualidade das atividades nas quais você trabalha ou poderá trabalhar no futuro. Além disso, os resultados obtidos serão de grande importância para a pesquisa em geral no PPGCC. Ressalta-se que a sua participação no estudo não implicará em nenhum gasto ou ônus, e não será fornecido qualquer tipo de reembolso ou gratificação em decorrência da autorização do uso dos seus dados para a pesquisa.

4) Confidencialidade da Pesquisa

Todas as informações coletadas neste estudo são confidenciais e o seu nome não será identificado de forma alguma, a menos que haja uma autorização explícita para esse fim. Durante a coleta de dados, o seu nome será removido e não será utilizado em nenhuma etapa da análise ou apresentação dos resultados.

5) Participação

Agradecemos sua participação neste estudo, que é voluntária e de extrema importância. É necessário o seu consentimento livre e esclarecido para a

utilização dos dados coletados. Você tem o direito de optar por não participar ou de sair do estudo a qualquer momento, sem sofrer penalidades. Caso decida se retirar, por favor, notifique o pesquisador responsável.

6) Declaração de Consentimento Livre e Esclarecido

Declaro que li atentamente e concordo com as informações apresentadas neste documento. A linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi devidamente explicada, recebendo esclarecimentos para todas as minhas dúvidas. Compreendo que tenho o direito de recusar a utilização dos meus dados neste estudo, a qualquer momento, sem sofrer qualquer penalidade. Confirmando que tenho mais de 18 anos e concordo voluntariamente em participar deste estudo.

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 3*

Não

*Pular para a seção 3 (**⚠ Não concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido!**)*

Formulário de Caracterização

3. **Nome completo ***

4. **Idade ***

5. **Gênero ***

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

Outro: _____

6. **Escolaridade** *

Marcar apenas uma oval.

- Médio
- Superior
- Pós-graduação
- Mestrado
- Doutorado

7. **Cargo, função ou atividade atual** no projeto que será submetido à análise *
de conformidade com a LGPD

8. **Tempo de experiência** na área atual *

9. Possui conhecimento sobre a **LGPD**? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

10. Descreva brevemente qual o seu **conhecimento sobre a LGPD**

Agradecemos por concordar com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido!

⚠ Não concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido!

Lamentamos profundamente pela sua não participação. Valorizamos muito a sua contribuição e gostaríamos de ter tido a oportunidade de contar com a sua participação. Esperamos que possamos contar com você em futuras ocasiões.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

